

MNEMONIK TEXNIKALAR VOSITASIDA O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI RIVOJLANTIRISH: TALABALARNING TADQIQOTCHILIK FAOLIYATI TAJRIBASIDA

Abdurashidova Rushana Farhodovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17862526>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda mnemonik texnikalarning qo'llanishi, ularning kognitiv jarayonlarga ta'siri hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy tahlil qilinadi. Mnemonik yondashuv nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaralib, uning o'quv jarayoniga tatbiqi talabalarning tadqiqotchilik faoliyati doirasidagi tajribalari asosida yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** mnemonik texnikalar, nutqiy rivojlanish, og'zaki nutq, yozma nutq, tadqiqotchilik faoliyati, kognitiv jarayonlar, innovatsion metodlar.*

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish masalasi pedagogik jarayonning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Chunki nutqiy kompetensiya nafaqat ta'lim mazmunini ongli ravishda o'zlashtirish, balki o'quvchilarning kelgusidagi kasbiy faoliyati, ijtimoiy munosabatlari va kommunikativ savodxonligi uchun ham zarur asos bo'lib xizmat qiladi. Nutqning rivojlanishi leksik boylikning kengayishi, grammatik me'yorlarga rioya qilish, mantiqiy ketma-ketlikda fikr bildirish, uslubiy moslikni ta'minlash hamda mazmunni aniq ifodalash kabi ko'plab komponentlarning uyg'un shakllanishini talab etadi. Ushbu komponentlar yaxlit holda shakllangandagina o'quvchi mazmunli, ravon va ta'sirchan nutq yaratish imkoniga ega bo'ladi.

Shu nuqtayi nazardan, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ayniqsa, o'zlashtirishni faollashtiruvchi va nutqiy jarayonlarni osonlashtiruvchi mnemonik texnikalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mnemonik usullar o'quvchilarning so'z va iboralarni tez, xatosiz hamda uzoq muddatli xotirada saqlab qolishlariga yordam beradi. Shuningdek, mazkur usullar grammatik konstruksiyalarni ongli ravishda o'zlashtirish, nutqni mantiqiy tuzish, fikrni strukturaviy jihatdan to'g'ri tashkil etish va matn yaratish jarayonida izchillikni ta'minlashda samarali vosita hisoblanadi. Mnemonik yondashuvning o'quv jarayoniga tatbiq etilishi o'quvchilarning faqat nutqiy rivojlanishinigina emas, balki ularning kognitiv jarayonlarini — idrok, xotira, tafakkur va tasavvurni faollashtiradi. Bu esa o'z navbatida mustaqil fikrlash, ijodkorlik, muammoni hal etish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi yuqori darajadagi aqliy faoliyat turlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktab va oliy ta'lim muassasalari tajribasi shuni ko'rsatadiki, mnemonik texnikalardan foydalanish jarayoniga talabalarni tadqiqotchilik faoliyati asosida jalb etish yanada samarali natijalar beradi. Talabalar mnemonik texnikalarni amalda sinab ko'rish, ularning o'quvchilar nutqiy kompetensiyasiga ta'sirini tahlil qilish, ma'lumotlarni solishtirish va tajriba natijalarini umumlashtirish orqali nafaqat metodik yondashuvlarni o'zlashtiradi, balki o'zlarining ilmiy-

tadqiqot ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Bu esa kelajak pedagoglarining kasbiy tayyorgarligida muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Mnemonika — bu eslab qolish jarayonini yengillashtiruvchi hamda ma’lumotni qayta ishlashni optimallashtiruvchi metodlar majmuasi bo‘lib, u turli assotsiatsiyalar, vizual tasvirlar, kodlash usullari, ramziy belgilar, qisqartmalar va strukturaviy modellar orqali amalga oshiriladi. Mazkur texnikalar inson xotirasining assotsiativ tabiatiga tayanadi; ya’ni yangi axborotning ilgari mavjud bo‘lgan bilimlar bilan bog‘lanishi yodlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mnemonik yondashuvlar yordamida o‘quvchilar murakkab so‘z birikmalari, turg‘un iboralar, grammatik konstruksiyalar, hatto keng hajmli matnlarni ham tezroq, aniqroq va uzoq muddatli xotirada saqlash imkoniga ega bo‘ladilar. Kognitiv psixologiya tadqiqotlari, xususan G. Boweringning mashhur izlanishlari shuni ko‘rsatadiki, mnemonik texnikalar ma’lumotni tizimlashtirish, xotirada mustahkamlash va zarur paytda esga tushirish jarayonlarida juda yuqori samaradorlikka ega. Bower ta’kidlaganidek, xotira jarayonida ma’lumotning semantik tuzilishi qanchalik puxta tashkil etilsa, uni esga olish shunchalik oson kechadi. Mnemonik metodlar aynan mana shu semantik tartiblashni ta’minlab, axborotni ma’no birliklari asosida qayta kodlaydi va shu orqali xotiraning faol ishlash mexanizmlarini kuchaytiradi. Shu boisdan mnemonik texnikalarning ta’lim jarayoniga tatbiqi nafaqat yodlash samaradorligini oshiradi, balki o‘quvchilarning ijodkorlik salohiyati, mustaqil fikrlashi, mantiqiy bog‘lanishlarni topish qobiliyati va ma’lumotni qayta ishlab chiqish ko‘nikmalarini ham sezilarli darajada rivojlantiradi. Mnemonik yondashuvlar o‘quvchining faqat xotira imkoniyatlarini kengaytiribgina qolmay, balki uning kognitiv rivojlanishiga, tahliliy tafakkurini faollashtirishga ham xizmat qiladi [2].

Ayniqsa, chet tilini o‘rganish jarayonida mnemonik usullar o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda samarali metodik vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, mnemonik texnikalar og‘zaki nutqni shakllantirishda faol qo‘llanilib, o‘quvchilarning so‘z boyligini kengaytirish, talaffuzni mustahkamlash, nutqning izchilligini ta’minlash va fikrni mantiqan asoslangan tarzda ifodalash imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Mnemonik assotsiatsiyalar yordamida so‘zning shakli, ma’nosi va qo‘llanish holatlari o‘quvchi ongida yanada mustahkam o‘rnashadi, bu esa nutq jarayonida so‘zlarni tez va to‘g‘ri chaqirib olishni osonlashtiradi. Ikkinchidan, yozma nutq ko‘nikmalarini rivojlantirishda mnemonika grammatik birliklarni eslab qolish, murakkab jumla tuzilmalarini ongli qo‘llash, matn yaratishda izchillikni saqlash va uslubiy jihatdan to‘g‘ri ifoda tanlash imkonini beradi. Grammatik qoidalar, zamon shakllari, bog‘lovchilar, prepozitsiyalar yoki kollokatsiyalarni mnemonik formulalar orqali kodlash o‘quvchilarning grammatik savodxonligini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, mnemonik yondashuv chet tilidagi matnlar bilan mustaqil ishlash, ma’lumotni qayta ishlash, kreativ yondashuvni rivojlantirish hamda tadqiqotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda ham samarali natija beradi. O‘quvchilar mnemonik yodlash jarayonida tasavvur, tahlil, solishtirish va umumlashtirish kabi kognitiv operatsiyalarni faol qo‘llaydilar, bu esa ularning nutqiy va tafakkur kompetensiyalarini kompleks rivojlantiradi.

Chet tillarini o‘rgatishda keng qo‘llanilayotgan samarali mnemonik texnikalardan biri — Atkinson va Raugh tomonidan ishlab chiqilgan “keyword method”dir. Tadqiqotlar ushbu metod xorijiy so‘zlarni tez va sifatli eslab qolish, shuningdek, ularni og‘zaki va yozma nutqda faol qo‘llash imkonini sezilarli darajada oshirishini ko‘rsatgan. “Keyword method” semantik assotsiatsiya va fonetik yaqinlikka asoslangan bo‘lib, yangi lug‘aviy birliklarni mavjud konseptlar bilan bog‘lash orqali xotira mexanizmlarini faollashtiradi [1].

Yozma nutqda mnemonikaning qo'llanishi o'quvchilarga grammatik qoidalardan to'g'ri va ongli foydalanish, murakkab jumla tuzilmalarida izchillikni saqlash hamda matnni uslubiy jihatdan boyitish imkonini beradi. Mnemonik texnikalar grammatik birliklarni kodlash, ularni vizual yoki semantik assotsiatsiyalar orqali esda saqlash va zarur paytda tez chaqirib olish jarayonini yengillashtiradi. Bu esa o'quvchilarning yozma nutqida ma'no aniqligi, sintaktik izchillik va uslubiy moslikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Nation ta'kidlaganidek, chet tilida samarali yozish jarayoni avvalo keng va faol lug'at boyligiga, shuningdek, ushbu lug'atni uzoq muddatli xotirada saqlab qolish uchun to'g'ri metodlardan foydalanishga tayanadi. Tadqiqotchi yozma nutqning muvaffaqiyati o'quvchining leksik bilimlari qanchalik puxta tizimlashtirilganiga va ular nutq jarayonida qay darajada tez mobilizatsiya qilinishiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi (Nation, 2001). Mnemonik yondashuv aynan shu jarayonni qo'llab-quvvatlab, o'quvchilar tomonidan yangi so'zlarni kodlash, ularni semantik guruhlariga ajratish, ma'nodosh va zid ma'noli birliklar bilan bog'lash orqali lug'aviy kompetensiyani samarali rivojlantiradi. Shu bois, mnemonik texnikalarning yozma nutqqa tatbiqi o'quvchilarning grammatik savodxonligi va leksik boyligini mustahkamlash, yozma fikrning mantiqiylikni oshirish hamda matn yaratish jarayonini ongli boshqarishga yordam beruvchi muhim metodik vosita sifatida qaraladi [3].

Oliy ta'lim tizimida talabalarning tadqiqotchilik faoliyati ularning mustaqil fikrlashini shakllantirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, tadqiqotchilik faoliyatini samarali tashkil etish, uni o'tkazishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va talabalarga qulay, samarali usullar orqali yetkazish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Mnemonik yondashuv talabalarning tadqiqotchilik faoliyatida samaradorlikni oshiradi, jarayon bosqichlarini eslab qolishni yengillashtiradi, ijodiy tafakkurni rag'batlantiradi va ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi. Shu bilan birga, mnemonik texnikalar ma'lumotlarni tizimlashtirish, xotirani faollashtirish va murakkab bilimlarni mantiqiy tartibda qayta ishlash imkonini beradi. Shu tariqa, mnemonika texnologik yondashuv bilan uyg'unlashganda, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o'quvchilarning kognitiv va nutqiy kompetensiyalarini kompleks rivojlantirish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Mnemonik texnikalar o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ular so'z boyligini oshirish, grammatik qoidalardan to'g'ri foydalanish, nutq va matn tuzishda izchillikni ta'minlashga yordam beradi. Chet tilini o'rganishda "keyword method" kabi mnemonik usullar yangi so'zlarni tez eslab qolish va nutqda qo'llash imkonini yaratadi. Talabalar tadqiqotchilik faoliyatida mnemonik texnikalardan foydalanish orqali mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, mnemonik yondashuv ta'lim sifatini oshirish va kognitiv hamda nutqiy kompetensiyalarni kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Atkinson, R. C., & Raugh, M. R. (1975). *An application of the mnemonic keyword method to the acquisition of a Russian vocabulary*. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 104(2), 126–133.
2. Bower, G. H. (1970). *Analysis of a mnemonic device*. *American Scientist*, 58(5), 496–510.
3. Nation, I. S. P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge: Cambridge University Press.